

Face au Covid-19, la France est en confinement depuis le 17 mars 2020. Cette situation perturbe notre vie quotidienne : étudiants, enseignants, chercheurs, personnel administratif, personnel informatique, bibliothécaires. Nous devons tous faire face à cette injonction de continuité de l'activité, et gérer en même temps notre propre vie personnelle. Retrouvez les grands épisodes de la situation, du point de vue des bibliothécaires académiques (bibliothèques universitaire et de recherche), en CC-BY.

Facing Covid-19, France is under confinement since March 17, 2020. The situation disrupts our daily lives: students, teachers, researchers, administration staff, IT staff, librarian. We all have to deal with this injunction of continuity and manage our own personal lives. Let's play the episodes from academic librarians point of view, all CC-BY.

Auteurs / Authors :

[Cécile Swiatek](#), ORCID [0000-0003-1066-4559](#)

[Gaëlen Gouret](#), ORCID [0000-0002-2089-3569](#)

– English below –

16 mars 2020 – Jour 1 de la fermeture des bibliothèques, J-1 avant le confinement de la population.

Tous les établissements d'enseignement supérieur sont fermés. Seuls de rares personnels disposant d'autorisations spéciales ont accès aux locaux.

Les BU se positionnent en soutien à la communauté universitaire

Conscients de leur rôle de soutien à la pédagogie et à la recherche, les bibliothécaires se mobilisent et mettent leurs compétences au service des étudiants et des chercheurs, afin de leur faciliter l'accès à l'ensemble des ressources disponibles.

Focus sur les ressources en ligne

Les bibliothécaires communiquent massivement sur la documentation électronique : offre, conditions d'accès, modes d'emploi, formations en ligne en direct ou par vidéo, informations par email... Les étudiants, les chercheurs, et en particulier les médecins hospitaliers, ont plus que jamais besoin d'accéder aux bases de données en ligne, et cette situation risque de durer encore plusieurs semaines.

Renforcement des services en ligne

Les bibliothécaires restent actifs sur les canaux de communication habituels (sites web, réseaux sociaux) et se mobilisent pour répondre aux questions des usagers.

Ils renforcent leur présence sur les services de renseignement à distance (email, chat) et intensifient la médiation et la formation en ligne. Les services habituellement assurés en face à face, notamment l'appui aux chercheurs, évoluent vers des solutions à distance, par téléphone ou visioconférence.

March 16th 2020 – D1 of library closure, D-1 before population containment.

Closures and postponements : day 1. All institutions of higher education are closed. Only a few staff members with special authorisations can access the university buildings.

Academic libraries show strong support to the university community and their users

Conscious of being a support service for both pedagogy and research, librarians show skills and effort in order to support students and researchers in their work, and provide them with all available resources.

Focusing on online resources

Librarians communicate massively about electronic documentation: scope, diversity, terms of access, tutorials, online live or video training, email information... Students, researchers, and in first place hospital physicians, need to access to electronic databases, and this will last few weeks.

Strengthening remote services

Librarians remain active on their usual information channels (websites, social networks) and are mobilised to answer users' questions.

They are strengthening their presence on remote information services that already exist (mail, chat) and are stepping up online mediation and training. Face-to-face services, notably researcher support, are shifting to distant solutions by telephone or videoconference.